

Lojistik sektöründe benzetim modeli ile süreç iyileştirme

Deniz Merdin*, Derya Sultan Pektaş*, Gizem Şahin*, Filiz Ersöz*

*Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

dnzmrdrn@gmail.com, ds.pektaş@hotmail.com, gizemm-sahinn@hotmail.com, fersoz@karabuk.edu.tr

Özet— İşletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için en önemli unsurlardan birisi de teknolojiye ayak uydurabilme ve mevcut sistemin iyi analiz edilerek gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesidir. Bu çalışmada, Demir Çelik sektöründeki işletmelere demir tozu taşıyan bir lojistik işletmesinin, Arena paket programı aracılığıyla benzetim modellemesi yapılmıştır. Çalışmada sonucunda; sistemin belirli saatler arasında çok yoğun olduğu, tırların sistemde çok zaman harcadıkları, yakıt tanklarının doluluk oranlarının fazla olduğu mevcut durum analiziyle tespit edilmiş ve alternatif bir senaryo geliştirilmiştir. Bu senaryoların gerçek sistem üzerinde faaliyete geçirilmesi ile sistemdeki ortalama kuyruk uzunluğunun azaltılabileceği, sistemden günlük çıkış yapan tır sayısının artırılabilceği ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler— benzetim, modelleme, lojistik, kesikli olay simülasyonu, arena

I. GİRİŞ

Lojistik sistemleri, tedarikçiden başlayarak müşteriye ulaşmaya kadar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içinde her iki yöne doğru taşınması ve depolanmasını sağlayan sistemlerdir [1]. Lojistiğin faaliyet alanları arasında nakliye, stok yönetimi, depolama, paketleme, malzeme yönetimi, satın alma bulunmaktadır [2]. Lojistik sistemlerinin etkin bir şekilde işletilmesiyle üretim devamlılığı ve müşteri tatmini sağlandığı için işletmeler açısından önemli bir yer tutmaktadır. Lojistik faaliyetlerinin geniş çaplı olması, süreçlerin takibini ve denetimini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle süreçlerin yönetilmesi ve gerekli stratejik kararların alınmasında benzetim modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Benzetim modellerinde, incelenen sistem veya süreç bilgisayar ortamına aktarılarak taklit edilir. Sistemler deney yapmaya uygun olmadığı durumlarda veya henüz tasarım aşamasındayken benzetim modeli kurmak da işletmelere avantaj sağlamaktadır. Karmaşık problemleri çözmeye büyük katkı sağlayan benzetim modelleri, sistemlerin davranışlarını analiz etmeye yardımcı olur. Sistem genellikle yeni tasarımlar veya kuralların uygulanmasına geçmeden önce modellenir [3].

Benzetim modellemenin en önemli avantajları, incelenen sistemi istenilen zamanda hızlandırıp yavaşlatabilmesi ve sistemdeki gecikme nedenlerinin belirlenerek darboğaz analizi yapılabilmesidir [4]. Benzetim modellerini kurmanın belli bir bilgi birikimi gerektirdiği, sonuçların yorumlanmasında zorlanılabileceği ve zaman alıcı modelleme ve analizler

yapılması bu yöntemin tercih edilmesi önündeki engellerdendir [5]. Tasarlanan modelin bilgisayar diline çevrilmesi konusunda Arena, Promodel, ProcessModel ve Delmia paket programları yaygın olarak kullanılmaktadır [6].

II. LİTERATÜR TARAMASI

Akad M. ve Gedizlioğlu E., (2007) çalışmasında toplu taşıma araçlarının bölgelere göre seçimini modellemiştir. Ulaştırma yatırımları ve özellikle de kent içi koridorlarda gerçekleştirilecek olan toplu taşıma yatırımlarında hangi ulaştırma türünün tercih edileceğinin seçimi önemli bir konudur. Çalışmada bir kent içi koridorda, hangi toplu taşıma sisteminin uygulanması gerektiğine karar vermek için analitik hiyerarşi yöntemi uygulanmıştır. Değişen yolcu talebi ile durak aralıkları, ödeme türü ve buna bağlı olarak ödeme süresi, taşıt hızı, yolcuların taşıtlara biniş ve iniş süresi gibi koşullara göre toplu taşıma sistemlerinin performanslarının değişimini görebilmek için İstanbul kenti içerisindeki iki koridorda “otobüs yolu” ve “tramvay” seçenekleri benzetim modeli analitik hiyerarşi prosesi yöntemi ile değerlendirilmiştir [7].

Özkök M. v.d. (2011) gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ürün imalat sürelerinin kısaltılması, tersanelerin yıllık üretim kapasitelerinin ve pazar payının artmasını sağlamak amacıyla arena simülasyon programı aracılığıyla mevcut sistem modellenerek görselleştirilmiş ve sistem üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikli olarak iyileştirme süreci modeli belirlenmiştir ve ele alınan bir çift dip bloğunun teçhiz ve boru montaj işlemlerinin tamamının blok montaj istasyonunda değil, kısmen daha önceki istasyonlarda yapılması durumunda sistemin çıktı miktarının nasıl değiştiği izlenmiştir. İyileştirme süreci için model, sürekli iyileştirme, darboğaz teorisi ve Arena simülasyon gibi süreçleri içermektedir. Çalışmanın sonunda, teçhiz ve boru montaj işlemlerinin sistem akışında daha önceki istasyonlarda yapılması ile sistemin belirli bir sürede ürettiği çıktı miktarının arttığı görülmüştür. Ön teçhiz ve ön boru montaj işlemlerinin tersane üretim sisteminin performansını artırdığı kurulan simülasyon modeli ile teorik olarak gösterilmiştir [8].

Sütçü A. vd. (2006) çalışmasında orman ürünleri endüstrisinde büyük ölçekli bir masif sandalye imalat atölyesinin mevcut durumu benzetim modelleme ile ortaya konulmuş ve mevcut sistem üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. İyileştirmeler ile geliştirilen sistem üzerinde çalışan ve iş organizasyonu açısından değişiklikler yapılarak performansının arttığı gözlemlenmiştir. Geliştirilen sistem

sayesinde daha az çalışan ile (45~35) daha yüksek termin karşılama oranına (%59,2~%64,3) ulaşılmıştır [11].

Akbel Y. (2010) yaptığı çalışmada, yedek parça imalatı gerçekleştiren, İzmir'de kurulu bir Makine Sanayi firmasında fabrika üretim hattının benzetim modellenmesi ProModel yazılımı yardımıyla yapılmıştır. Üretim sisteminde 19 iş istasyonu ve tezgâh bulunmaktadır. Model firma tarafından en çok üretilen iki çeşit ürün için kurulmuştur. Fabrikadaki üretim süreci ikişer haftalık parti üretimi şeklinde yapılmaktadır. Bilgisayar tabanlı simülasyon modeli on kere tekrar edecek şekilde çalıştırılarak sonuçlar elde edilmiştir. Böylece mevcut imalat hattındaki iş istasyonlarının kapasite kullanımı vb. istatistikler bulunarak kritik iş istasyonları ve makineler tespit edilmiştir [12].

Özcan B. v.d. (2017) yaptıkları çalışmada boya rulosu üretimi yapan bir işletmede makine yatırım kararının verilebilmesi için simülasyon yöntemi kullanmışlardır. Veri toplama aşamasından sonra Promodel programı ile gerçek sistem modellenmiştir. Tasarlanan model ile çalışmanın gerçekleştirildiği işletme, sahip olduğu kaynakları kullanarak üretim miktarını arttırmak yerine yeni bir makine olarak hem üretimi, hem de üretim kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen modelleme sonucunda, işletmede kurulması planlanan yeni makine, üretim ortamında uygulaması yapılmadan önce sonuçlar elde edilmiş ve öneriler sunulmuştur. Sonuç olarak planlanan yeni yatırımın işletmenin üretim kapasitesini arttırdığı gözlenmiştir [13].

Sağlam B.B. (2013) yaptığı çalışmada proje aşamasındaki konteyner terminallerinde yük operasyonlarını değerlendirmek amacıyla ve oluşabilecek darboğazları belirleyebilmek için benzetim yönteminin karar destek sistemi olarak kullanılabilirliği bir olay üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca liman yönetimi, yük operasyonları, limanlarda performans ölçümü ve liman benzetimine dair literatür çalışmaları derlenmiştir [14].

Kara S. vd. (2015) yaptıkları çalışma kapsamında Arena simülasyon programı kullanılarak sistemin modellenmiş ve farklı senaryolar ile analiz yaparak sistemin çalışması değerlendirilmiştir. Benzetim çalışmasının yapılabilmesi için gerekli olan veriler; gelişler arası süre, duraklar arası süre, otobüs kapasiteleri vb. gözlemlene yöntemle toplanmış ve dağılımları belirlenmiştir. Geliştirilen senaryolar sayesinde ideal bir çizelgeleme oluşturulması ile metrobüs güzergahında hizmet alan yolcular için gerekli kapasitenin karşılanması sağlanmıştır. [15].

Brenner S. vd.. (2009) tarafından yürütülen çalışmada Kentucky Chandler Üniversitesi Hastanesi Acil Servis bölümünde darboğazları belirlemek, optimum insan (hemşire, doktor ve radyoloji teknisyeni) ve malzeme ihtiyacını saptamak amacıyla simülasyon uygulaması yapılmıştır [16].

Oliveria L.K. v.d. (2014) çalışmasında Bela Horizonte bölgesinde kentsel lojistik alanının lojistik süreçlerine etkisini simülasyon ve optimizasyon araçları kullanarak araştırmış ve sistem üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan iyileştirmeler sonucunda yükleme ve boşaltma için ortalama bekleme süresi, ana caddelerde hareket halinde olan araçların

sayısı, yük vagonlarının şehir merkezine nakliye sayısı azaltılmıştır [17].

Karakikes I. v.d. (2017) çalışmasında akıllı lojistik süreçlerini modelleyerek, mal taşımacılığının kentsel alanlardaki olumsuz etkisini hafifletilmesi hedeflenmiştir. Lojistik süreçleri için benzetim modelleme yardımıyla bir rota oluşturulmuş ve kentsel yük taşımacılığının kentin işleyişine etkisi azaltılmıştır [18].

III. MATERYAL VE METOT

Çalışmanın yapıldığı lojistik şirketi Batı Karadeniz bölgesinde bulunan iki şehir arası demir tozu taşınmaktadır. Taşıma işlemi bittikten sonra sisteme giren tırlara yakıt dolumu yapılmaktadır. İncelenen veriler neticesinde tırların yakıt tankında uzun süre beklediği görülmüştür. Bu bekleme süresini minimuma indirmek amacı ile sistem parametreleri belirlenerek benzetim yöntemi yardımıyla mevcut sistem ortaya konulmuştur. Sistem iyileştirmesi için benzetim modelleme uygulamalarından Arena simülasyon programı kullanılmıştır.

Firmada faaliyet gösteren 40 tırın bir günlük tır sefer sayıları ve tırların sisteme giriş sürelerine ilişkin alınan bilgiler doğrultusunda tırların; sistemde geçirdikleri ortalama süre, tank dolumu sırasındaki bekleme süreleri ve kuyruk uzunlukları tasarlanan model yardımıyla hesaplanmıştır.

Bir sistem modeli tasarlanırken değerlendirilmesi gereken aşamalar Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil1 Benzetim Modelleme Aşamaları

Şekil 1'de görüldüğü gibi bir sistem tasarlanması, problemin tanımlanması ile başlayarak modelin doğruluğu ve geçerliliği ile ilgili gerekli kontrollerin yapılmasından sonra sistem eksikliklerinin ve çözüm önerilerinin sunulduğu aşamalardan oluşan bir modeldir. Ele alınan problem ve çalışmanın yapılaş amacı, problemin tanımlanması aşamasında açık bir şekilde tanımlanır. Bu aşama alternatif sistem tasarımlarında farklı kriterlerin değerlendirilmesi açısından önemlidir [9]. Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra benzetim modelinin hedeflenen ve aranan cevaplar ortaya çıkarak performans ölçütlerini belirlemek için çalışmanın amaçları ve çalışma planı ortaya konur. Belirlenen amaçlar doğrultusunda modelin kurulması için gerekli veriler toplanır ve istatistiksel analizi yapılır. Toplanan verilerin sistem içindeki yerini, sistem parçalarının birbiriyle etkileşimini ve sistemin akışını gösteren

matematiksel modeli göstermek amacıyla mantıksal model kurulur. Söz konusu modelin bilgisayar diline çevrilmesi ise kavramsal modelin kurulmasıyla gerçekleşir [9]. Bu aşamalardan sonra oluşturulan mevcut durumun sistemin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı ve amaçlanan, kuruluşun hedeflerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan fonksiyonların gerçekleştirilme durumunu belirlemek amacı ile doğrulama yönteminden faydalanılır. Sistemin kabul edilebilir olduğundan emin olmak için proje sırasında iş adımları ve ara çıktılar gözden geçirilmesi ise geçirme ile yapılmaktadır [10]. Tasarlanan modelin gerçek modelin bilgisayar ortamındaki yansımaları olduğuna emin olduktan sonra modelin çalıştırılma uzunluğunu ve rastsal sayılar kullanılarak gereken tekrar sayısını belirleyen deney tasarımı yapılır ve sistem simülasyon uzunluğu boyunca çalıştırılarak sistem çıktılarına ilişkin sonuçlar elde edilir. Daha sonra elde edilen bu sonuçlar raporlanarak incelenen sistem üzerinde uygulanır [9].

IV. BULGULAR

A. Problemin Tanımlanması ve Amaçların Ortaya Konulması

Günlük seferlerinin benzetiminin yapıldığı lojistik firmasında, günde ortalama 50 tır seferi yapılmaktadır ve tırların firmaya geliş frekansı yüksek olması ve firmaya ait iki yakıt dolmuş tankının yetersiz olması nedeniyle tırların yakıt dolmuş sırasında oluşan kuyruklar oluşmaktadır. Bu kuyruklarda bekleme durumu 2. sefere çıkacak tırlar için fazla zaman kaybı oluşturmakta ve tırların sefer hazırlık sürelerini artırmaktadır.

Belirlenen bu sebeplerden dolayı tırların sistemde geçirdiği ortalama sürenin, tırların kuyruklarda bekleme sürelerinin ve kuyruklarda bekleyen tır sayısının azaltılması amaçlanmıştır.

B. Verilerin Analizi

Sistemin modellenmesi için toplanan verilerin beklenen dağılıma uygunluğunun belirlenmesi gereklidir. Ayrıca verilerin birbiriyle arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti otokorelasyon ve serpilme diyagramları yardımıyla gösterilir. Firmaya geliş yapan tırların seferleri arasındaki geliş sürelerine ait dağılım ve otokorelasyon grafikleri ile serpilme diyagramı Şekil 2'deki gibidir.

Şekil 2 Gelişler Arası Zaman Grafikleri

Şekil 2 incelendiğinde tırların gelişler arası süreleri arasında doğrusal bir ilişkinin bulunmadığı ve verilerin birbirinden bağımsız olduğu görülmüştür. Ayrıca tırların gelişler arası sürelerinin Lognormal dağılıma uyduğu, standart hatasının 0.01'den küçük olduğu, serbestlik derecesinin 2 olduğu ve önem değerinin 0.05'ten küçük olduğu tespit edilmiştir.

Diğer proseslere ilişkin dağılım parametreleri aşağıdaki gibidir:

- Çatalağzı dolmuş prosesi Uniform (10,30) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Kardemir'de gerçekleşen tartım1 prosesi Uniform (5,15) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Kardemir'de gerçekleşen boşaltım prosesi Uniform (5,10) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Kardemir'de gerçekleşen tartım2 prosesi Uniform (5,15) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Kardemir'de gerçekleşen tartım2 prosesi Uniform (5,15) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Dez Lojistik'te gerçekleşen irsaliye kontrol prosesi Uniform (1,3) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Dez Lojistik'te mevcut durumda gerçekleşen yakıt dolmuş 1 prosesi Lognormal 37 + LOGN(23.8, 66.4) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Dez Lojistik'te mevcut durumda gerçekleşen yakıt dolmuş 2 prosesi Lognormal 36 + LOGN(23.8, 66.4) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Dez Lojistik'te iyileştirilmiş durumda gerçekleşen yakıt dolmuş 1 prosesi Lognormal 35 + LOGN(23.8, 66.4) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Dez Lojistik'te iyileştirilmiş durumda gerçekleşen yakıt dolmuş 2 prosesi Lognormal 35 + LOGN(23.8, 66.4) şeklinde dağılım göstermektedir.
- Dez Lojistik'te iyileştirilmiş durumda gerçekleşen yakıt dolmuş 3 prosesi Lognormal 36 + LOGN(23.8, 66.4) şeklinde dağılım göstermektedir.

C. Mantıksal ve Kavramsal Model Kurulması

Benzetim modelinin temelini oluşturan kavramsal ve mantıksal model kurulması aşaması sistemi temsil eden ilk aşamadır. Kavramsal modelde, sistemdeki gezinen varlıklar, kaynaklar, sistem elemanları, rotaları ve yapılacak işlemler tanımlanırken, mantıksal modelde ise sürecin akışı ve mevcut

Şekil 4 Benzetimin Mantıksal Modellemesi

Şekil 5 İyileştirilmiş Durum Benzetim Modeli

Yapılan iyileştirme sonucunda kuyrukta bekleyen tır sayısı yarı yarıya azalmış ve %52 oranında sistemden çıkış yapan tır sayısı artırılmıştır.

H. Senaryoların Karşılaştırılması

Tasarlanan alternatif senaryonun mevcut sistem üzerinde belirlenen amaçlar üzerindeki etkileri senaryoların karşılaştırılması ile mümkündür.

Şekil 6'da sisteme giren ve tır sefer sayısı bir veya iki olan tırların frekans dağılımı pasta grafiği yardımıyla gösterilmiştir.

Şekil 6 Mevcut ve İyileştirilmiş Sistemde Tırların Dolaşım Yüzdesi

Şekil 6'da görüldüğü üzere mevcut sistemde 2 kere taşıma yapan tırların yüzdesi 20 olarak verilmiştir. Ancak iyileştirme sürecinde benzetimi yapılan sisteme 1 yakıt tankı daha ilave edilmiştir. Yakıt tankı ilavesinden sonra iyileştirilmiş sistemde çıkan sonuçlara dayanarak 2 kez sefer yapan tırların yüzdesi 31'e yükselmiştir. Benzetim modelleme ile yapılan iyileştirme sonucunda günlük mevcut kapasite artırılmıştır.

Şekil 7'de sistemdeki her proses bazında kuyrukta bekleyen tır frekans dağılımı çubuk grafiği yardımıyla gösterilmiştir.

Kuyrukta Bekleyen Tırların Frekans Dağılımı

Şekil 7 Senaryoların Grafik ile Karşılaştırılması

Bu verilere dayanarak Tank1 deki bekleyen tır adedi 15'den 6'ya ve Tank2 deki bekleyen tır sayısı 13'den 6'ya düşürüldüğü söylenebilir. Bu nedenle iyileştirilmiş senaryo uygun görülmektedir.

V. SONUÇ

Bu çalışma kapsamında işletmede iyileştirme yapılacak tek bir nokta seçilmiştir. Seçilen bu noktada yapılan incelemeler ve simülasyon çalışması sonucunda kuyrukta bekleyen tır sayısının 1. dolum tankı için 15, 2. Dolum tankı için ise 13 olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple sisteme giren tır sayısının, tırların kuyrukta beklemesinden kaynaklı sistemden çıkan tır sayısı için yeterli olmadığı görülmüş ve sistemdeki kuyruk oluşan noktaya iyileştirme yapılmıştır. Yapılan iyileştirmede 2 adet bulunan yakıt dolum tankının yanına bir tane daha eklenmesi uygun görülmüştür.

Yapılan iyileştirmeler sayesinde mevcut durumda sistemden çıkan tır sayısını 48'den 73'e yükselmiş ve lojistik firmasının günlük çalışma kapasitesi %52 oranında artırılmıştır. Lojistik firmasında tırların dolum için tankları bekleme süreleri ise %43,5 oranında iyileştirilmiştir.

Yapılan iyileştirmeler sonucunda tırların dolum tankları önündeki kuyruk uzunluğu yarı yarıya azaltılmasına rağmen yeterli değildir. Sistemin daha verimli çalışması için tırların gelişler arası sürelerinin sıklığı azaltılmalıdır. Gereken azaltmayı sağlamak için tırların gelişlerinin planlanarak hazırlanan bu plan dahilinde sisteme girişinin sağlanması ile kuyruk uzunluğunun azaltılması sağlanabilir.

KAYNAKLAR

- [1] Atilla Yıldıztekin (2002) "ODTU Uluslararası Ekonomi Kongresi"
- [2] İbrahim YEL (2009) "Yüksek Lisans Tezi"
- [3] <http://www.nedir.com/simulasyon>.
- [4] <http://www.yildiz.edu.tr/~smyavuz/Ders2.pdf>.
- [5] Ahmet AKSOY - <http://www.ahmetaksoy.com.tr>.
- [6] <http://endustrimuhendisligi.blogspot.com.tr/2012/12/arena-programi-ile-simulasyon.html>.
- [7] Murat AKAD, Ergun GEDİZLİOĞLU (Şubat 2007) "itüdergisi/d mühendislik Cilt:6, Sayı:1, 88-98"
- [8] Murat ÖZKÖK , Metin TAYLAN, İsmail H. HELVACIOĞLU (Şubat 2011) "itüdergisi/d mühendislik Cilt:10, Sayı:1, 93-102 "
- [9] Filiz ERSÖZ (Endüstri Mühendisliği Ders Notları).
- [10] Erdem Yıldırım, Mehmet Umut Pişken "Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Organizasyon Yaklaşımı"
- [11] Abdullah SÜTÇÜ (2006) Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı:2, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 141-155
- [12] Yıldız AKBEL (2010) "Yüksek Lisans Tezi Benzetim Modellemesi ile Üretim Sistemlerinde Süreç Optimizasyonu ve Bir Uygulama Çalışması"
- [13] Burcu ÖZCAN (2017) "Journal of Current Researches on Business and Economics ISSN: 2547-9628"
- [14] Bayram Bilge SAĞLAM (2013) "Konteyner Terminali Projelerinde Yük Operasyonlarının Simülasyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi"
- [15] Selin Soner KARA (2015) "A Simulation Based Scheduling İn Bus Rapid Transit System"
- [16] Stuart Brenner (2009) " Modelleme ve Analiz Acil servise Üniversitesi Kentucky Chandler Hastane Kullanılarak Simülasyonları"
- [17] Oliveria L.K., Oliveria B.R.P. ve Correria V.A. (2014) " Simulation of an Urban Logistic Space for the Distrubition of Goods in Belo Horizonte, Brazil". 8. Internationa Conference on City Logistics.
- [18] Karakikes I. ve Nathanail E. (2017) "Simulation Techniques for Evaluating Smart Logistics Solutions for Sustainable Urban Distribution".16th Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RelStat'2016, 19-22 October, 2016, Riga, Latvia.